

**TRIFOLIUM REPENS O‘SIMLIGINING ELEMENTAR
TARKIBINING TAHLILI.**

Isroilova Husnidaxon Vahobjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Isroilovahusnidaxon@mail.com +998900552277

Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD

muqimjonovaumidaxon@mail.ru +998912037202

Muxtorov Akbarjon Qobiljon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabasi

**АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАСТЕНИЯ TRIFOLIUM
REPENS.**

Isroilova Husnidaxon Vahobjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Isroilovahusnidaxon@mail.com +998900552277

Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD

muqimjonovaumidaxon@mail.ru +998912037202

Muxtorov Akbarjon Qobiljon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabasi

**ANALYSIS OF THE ELEMENTARY COMPOSITION OF THE
TRIFOLIUM REPENS PLANT.**

Isroilova Husnidaxon Vahobjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Isroilovahusnidaxon@mail.com +998900552277

Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD

muqimjonovaumidaxon@mail.ru +998912037202

Muxtorov Akbarjon Qobiljon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Trifolium repens o‘simligini elementar tarkibi o‘rganildi. O‘simlik organlarini o‘rganish natijasida makro va

mikroelementlar borligi aniqlandi. Tadqiqot uchun Farg'ona viloyati Uchkoprik tumani Sariqo'rg'on qishlog'ida o'sadigan Trifolium repens (O'tloq se bargasi) o'simligining ildizi, bargi va gulining elementar tarkibi yuqori samarali suyuqlik xromotografiya usulda tadqiq qilish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Trifolium repens o'simligi makro va mikroelementlar, yuqori samarali suyuqlik xromotografiya usuli.

Аннотация. В данном исследовании изучен элементный состав растения *Trifolium repens*. В результате изучения органов растений установлено наличие макро- и микроэлементов. Для исследования представлены результаты метода высокоэффективной жидкостной хроматографии элементного состава корня, листа и цветка растения *Trifolium repens* (Осока луговая), произрастающего в селе Сарыкоргон Учкوپрикского района Ферганской области.

Ключевые слова: Макро- и микроэлементы растений *Trifolium repens*, метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Annotation. In this study, the elemental composition of Trifolium repens plant was studied. As a result of the study of plant organs, it was found that there are macro and microelements. The results of the high-performance liquid chromatography method of the elemental composition of the root, leaf and flower of the plant Trifolium repens (Meadow sedge) growing in the village of Sarikorgon, Uchkoprik district, Fergana region, are presented for the research.

Keywords: *Trifolium repens* plant macro and micronutrients, high performance liquid chromatography method.

KIRISH

Trifolium repens (O'tloq se bargasi) burchoqdoshlar (Fabaceae) oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. *Trifolium repens*, odatda qizil yoncha sifatida tanilgan. Bu Evropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada keng tarqalgan ko'p yillik o'simlik. Qizil yoncha an'anaviy ravishda turli xil dorivor maqsadlarda, shu jumladan yo'tal, bronxit va teri kasalliklarini davolashda ishlatilgan. *Trifolium repens* - ko'p yillik o't bo'lib, yillar davomida an'anaviy tibbiyot tizimida keng qo'llanilgan. [1]

ADABIYOTLAR TAHLILI

Trifolium repens o'simlikning turli qismlari an'anaviy ravishda teri muammolari, yaralarni davolash, oshqozon kasalliklari, tinchlantiruvchi, isitma, antiseptik, og'riq qoldiruvchi, ekspektoran, toshbaqa kasalligi va ekzema kabi ko'plab sog'liq kasalliklariga qarshi davolovchi vosita sifatida ishlatiladi.[2] O'simlikning kelajakda foydalanish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish

uchun sharh shuningdek, uning muhim farmakologik xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni yangilashga qaratilgan. *Trifolium repens*ning etnom tibbiy foydalari yaxshi o'rganilgan; ammo o'simlikning qirralari hali o'rganilmagan. [3] *Trifolium repens*, ayniqsa, turli xil sog'liq uchun foydalari borligi isbotlangan flavonoidlarning kichik toifasi bo'lgan izoflavonlarga boy. *Trifolium repens*da topilgan ba'zi izoflavonlarga formononetin, genistein va daidzein kiradi. [4] Ushbu birikmalar tanada estrogenga o'xshash ta'sirga ega ekanligi ma'lum va ularning issiq chaqnashlar va tungi terlar kabi menopauza belgilarini yumshatish potentsiali o'rganilgan. Izoflavonlar shuningdek, saratonga qarshi va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega va ko'krak saratoni, prostata saratoni va osteoporoz kabi surunkali kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradi. [5]

Adabiyotlar tahlili *Trifolium repens* o'simligining elementar tarkibi kompleks holatda o'rganilmaganligini ko'rsatdi. Shuning uchun ham tadqiqotimizning maqsadi Respublikamiz hududidagi *Trifolium repens* (O'tloq sebargasi) o'simligining ildizi, bargi va gulining elementar tarkibi yuqori samarali suyuqlik xromotografiya usulda aniqlash va ularning qiyosiy tahlilini o'tkazishdan iborat.

MATERIALLAR VA TADQIQOT USULLARI

Trifolium repens o'simligining ildiz, barg va gullari namunalari 2024 yil iyul oyida Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sariqo'rg'on qishlog'idan terib olingan.

Namunadan 10-15 gr miqdorida analitik tarozida tortib olinib, 500 ml hajmdagi yassi kolbaga solinadi. Ustiga 70 ml 40% li etanol eritmasidan qo'shiladi. Aralashma magnit aralashtirgich, teskari sovutkich bilan jihozlanib, 1 soat davomida intensiv aralashtirib turgan holda qaynatiladi va keyinchalik 2 soat davomida xona haroratida aralashtiriladi. Aralashma tindirilib filtrlab olindi. Qolgan qismiga 50 ml 40 % etanoldan solib 3 marta qayta ekstraktsiya qilindi. Filtratlar birlashtirildi va 100 ml o'lchagich kolbaga solinib chizig'igacha 40% etanol bilan to'ldiriladi (5-10%). Hosil bo'lgan eritma tsentrifugada 7000 oborot/minut tezlikda 15 daqiqa davomida aylantiriladi. Hosil bo'lgan eritma ustki qismidan analiz uchun olinadi. Makro va mikroelementlar 1mg/ml kontsentratsiyali ishchi eritmalar tayyorlab olindi. Buning uchun har bitta makro va mikroelementlar standartidan analitik tarozida 100 mg aniq tortma tortib olinadi va 100 ml o'lchagich kolbaga 40 foizli etanolda eritiladi va chizig'igacha to'ldiriladi. Makro va mikroelementlar 1 mg/ml kontsentratsiyali ishchi eritmalar tayyorlandi. YuSSX da makroelementlar aniqlashda elyuent sifatida atsetatli bufer sistema va atsetonitrildan foydalanildi. Xromotografga dastlab ishchi standart eritmalar, keyin tayyorlangan ishchi eritmalar kiritildi.

Adabiyotlarda makro va mikroelementlar YuSSX bilan aniqlashda elyuent sifatida fosforli, atsetatli bufer sistemalari va atsetonitrildan foydalanilgan. Biz atsetatli bufer sistemasi hamda atsetonitrildan foydalandik.

NATIJA VA MUHOKAMA

Farg'ona viloyatida yetishtirilgan *Trifolium repens* o'simligini yer ustki va ostki qismlaridan 18 xil makro va mikroelementlar borligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Trifolium repens o'simligi elementar tarkibining miqdori (mg/kg)

№	Element	Barg	Gul	Ildiz	№	Element	Barg	Gul	Ildiz
1	Ca	0,65	0,35	0,60	10	Se	0,02	0,06	0,09
2	K	0,35	1,1	2,3	11	Sb	0,01	0,039	0,024
3	Fe	0,50	0,35	0,95	12	Zn	0,9	0,65	1,35
4	Na	2,2	1,1	2,8	13	Hg	0,011	0,05	0,01
5	Mg	1,2	1,1	2,6	14	Mn	1,1	0,65	0,65
6	Ba	0,5	0,1	0,7	15	Mo	0,1	0,3	0,2
7	Li	0,25	0,55	0,3	16	Ni	0,87	0,41	0,42
8	Co	0,03	0,12	0,05	17	Be	0,022	0,048	0,63
9	Cr	1,2	0,95	1,25	18	Ce	0,4	0,1	0,4

1-jadvaldagi natijalarga ko'ra, *Trifolium repens* yer ustki va yer ostki qatlamlaridagi 18 xil elementlar miqdori tahlil qilindi. Unda makroelementlar miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich natriy elementiga tegishli bo'lib, bargida 2,2 mg/g, gulida 1,1 mg/g, ildizida 2,8 mg/g ni tashkil etgan. Makroelementlardan kaliy va magniy ham tadqiq etilgan. Magniy miqdori barg (1,2mg/g) va ildiz (2,6mg/g) da guli (1,1mg/g) ga nisbatan ko'proq. Kaliy miqdori ildizda (2,3mg/g) yer ustki qismdagilarga nisbatan kam. Namunalar tarkibida makroelementlar miqdori natriy, magniy, kaliy, temir ketma-ketligida ortib borgan.

Hayot uchun zaruriy bo'lgan mikroelementlardan temir, kalsiy, bariy kabi elementlar *Trifolium repens* o'simligining yer ustki va ostki qismlarida mavjud bo'lib, ular organizmni makro va mikroelementlar tanqisligidan himoya qila oladi.

Natijada olingan xulosaga ko'ra temir va kalsiy ildiz qismida ko'proq, gul va barg qismida kamroq uchragan.

Bariy makroelementning o'simlik tarkibida ildiz (0,7) bargi (0,5) gulida (0,1) mg/g dan olingan.

XULOSA

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sariqo'rg'on qishlog'ida o'sadigan *Trifolium repens* (O'tloq se bargasi) o'simligining ildizi, bargi va guli tarkibidagi biologik va kimyoviy tarkibi xromatografik va spektrometrik usulda tadqiq qilish

natijalari keltirilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, namunalar tarkibida 18 xil element aniqlangan bo'lib, namunalar tarkibi hayot uchun zaruriy makro va mikroelementlarga boyligi, ulardan xalq tabobatida, qishloq xo'jaligida minerallar tayyorlab foydalanish mumkin ekanligini ko'rsatadi. Natijada, *Trifolium repens* o'simligining guli va ildizi boshqa (barg) organlariga nisbatan makro va mikroelementlarga boy ekanligi aniqlandi. Ularning kalsiy, kaliy, natriy va temir kabi hayot uchun zaruriy elementlarga boyligi har bir organizm va tuproq uchun minerallar tanqisligidan himoya qila oladi, shuningdek xalq tabobatida yanada keng foydalanish imkoniyatini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. F.I.Ivanov. Dikorastushie lekarstvennie rasteniya Uzbekistana. Tashkent, 1949y.
2. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/06/NamDU-ARM-4657-Ozbekistonda_mavjud_osimliklarlan_olingan_boyoqlar_a_sIEhbYx.pdf15. Kuryazov Sh., Muxammedov N.S., Shoxidoyatov X.M , XPS 2008, 3
3. В.И.Ахмеджанова, И.А.Бессонова, С.Ю.Юнусов. Химия природных соединений, 320 (1976).
4. Д.М.Разакова, И.А.Бессонова, С.Ю.Юнусов. Химия природных соединений, 682 (1976).
5. С.Ю.Юнусов, Г.П. Сидякин. Журнал общей химии, 22, 1055 (1952).